

gemeenteontvangers. Die maakt niet slechts fraude minder moeilijk, maar vergroot ook de verleiding voor dikwijls allerminst ruim bezoldigde ambtenaren, dien het beheer is toevertrouwd van soms zeer belangrijke bedragen en de leiding van een veelal zeer omvangrijke administratie.

Het stelsel dezer administratie maakt de controle op richtig beheer en juiste boekhouding uiterst moeilijk. De inrichting van een goede en overzichtelijke boekhouding kan de controle-taak van B. en W. in groote mate vergemakkelijken. Ieder bedrijfsleider weet bij ervaring, hoezeer een goed ingerichte boekhouding zijn taak van toezicht op de administratie van eigen zaak verlicht. Voor de gemeentelijke administraties, die soms nog ingewikkelder zijn dan die van groote bedrijven geldt dat in minstens even groote mate en de „Boekhoud- en Rekeningvoorschriften 1924” danken hun ontstaan aan het inzicht, dat een goede en overzichtelijke administratie van ontvangers en andere rekenplichtige ambtenaren een dringende eisch moet heeten.

Of die voorschriften reeds overal worden toegepast is echter zeer de vraag. Veeleer heeft het den schijn, dat in vele gemeenten de oude sleur — „het is immers al zoovele jaren goed gegaan!” zegt men dan — de oude gevaren voor malversaties en onregelmatigheden in vollen omvang laat voortbestaan.

Maar zelfs wanneer dat het geval is, zijn gemeentebesturen niet ten volle verantwoord meenen wij. Controle, effectief toezicht op een administratie vereischt speciale kennis en geroutineerd inzicht. Een vaardig administrateur zal een college, dat moet toezien op zijn administratie en in de techniek der boekhouding minder ervaren is, in menig geval om den tuin kunnen leiden. Waar het hier publieke gelden betreft is het meer nog dan in particuliere onderneming eisch, dat men goede waarborgen treft tegen willekeurige en tegen geheel zonder boos opzet gemaakte fouten.

In het bedrijfsleven, waar het toezicht op boekhouding en kas vaak eenvoudiger is en als belangrijk onderdeel van de taak der leiders wordt beschouwd, heeft men op het voorbeeld van den buurman aan de overzijde van de Noordzee, sedert lang de diensten van den accountant beschouwd als een waarborg voor richtig beheer.

Buiten het verband der zaak staande in onafhankelijke positie kan de accountant veel beter dan de met minder kennis van beheerstechniek toegeruste bedrijfsleiders de waarde beoordeelen van een administratie en eventueel daarin geslopen of gemaakte fouten. Hij staat met de ervaring van vele soorten boekhouding frisch tegenover een administratie, kan de toegepaste methode van boekhouding beoordeelen en toetsen aan andere stelsels en de kans, dat hem een opzettelijk gemaakte fout zou ontsnappen is veel minder groot dan bij controle door minder geschoolde en geroutineerde controleurs.

Voorwaarde voor dat alles is uiteraard, dat de kennis en betrouwbaarheid van den accountant redelijkerwijze zijn gewaarborgd.

In dat opzicht heeft men, zolang het accountantswezen nog niet wettelijk is geregeld, niet de 100 % zekerheid, maar de wijze waarop het Nederlandsch Instituut van Accountants, de Ned. Bond en de Ned. Organisatie van id. den arbeid der accountants regelen, de kennis van nieuwe leden van het gilde toetsen en de discipline pogen te handhaven, geven toch een redelijke zekerheid, dat de bij deze instellingen aangesloten controleurs voor hun taak geheel berekend zijn.

De omstandigheid, dat in het particuliere bedrijfsleven de accountancy vasten voet heeft gekregen — er zijn onder de bijna 400 leden der drie instellingen, die met tientallen assistenten werken! — bewijst, meenen wij, afdoende, dat er onder de gegeven omstandigheden reeds alle reden is voor gemeentelijke en soortgelijke administratie zich van de diensten dezer

deskundigen te bedienen. Het zal dan niet voor kunnen komen, dat, zooals onlangs in Barneveld aan het licht kwam, gedurende een reeks van jaren de boekhouding van een gemeentebedrijf eenvoudig niet wordt bijgehouden.

Natuurlijk zal het zaak zijn voor de gemeenten goed uit te kijken bij de keuze van een accountant, als men hem tot „public accountant” aanstelt. Maar wellicht zal de totstandkoming van een wet in den geest van het ontwerp der staatscommissie van 1921 worden bespoedigd, wanneer de ambtelijke administraties belang krijgen bij de verhoogde zekerheid, dat de accountant voor zijn taak in alle opzichten berekend is.

Evenwel ook bij de waarborgen, die het Instituut, de Bond en de Organisatie thans reeds bieden lijkt het ons, in het licht der jongste ervaringen geboden, dat ambtelijke administraties geregeld worden gecontroleerd door buiten het verband der administratie staande deskundige accountants.

Zij zullen door hun advies omtrent de inrichting der administratie reeds de kansen op fraude belangrijk kunnen verkleinen en bovendien de controle in de administratie zelf en door niet bedrijfs- en boekhoudtechnisch geschoolde college's veel effectiever kunnen maken, dan ze thans zijn en bij de beste bedoelingen der ambtelijke controleurs kunnen zijn.

Voor de rekenplichtige ambtenaren is het ook van belang, dat de verleiding voor hen minder groot wordt, de kans op doorwerking van onwillekeurige vergissingen verkleind.

En de contribuabelen krijgen werkelijke waarborgen, dat malversaties met publieke gelden veel minder waarschijnlijk worden.

Daarvoor is reden!

DE TEKORTKOMINGEN DER ADMINISTRATIE EN DE TAAK VAN DEN ACCOUNTANT TE DIEN OPZICHTE *)

Ons vak is een vak van constateeren van tekortkomingen en als zoodanig is het een mooi vak, want het stemt ons altijd dankbaar, indien wij fouten van anderen met meer of minder Schadenfreude aan den dag kunnen brengen. Ik wil dan ook die traditie eens volgen en spreken over tekortkomingen en daarbij zelfs indachtig zijn aan het bekende spreekwoord van den balk en den splinter en nagaan in hoeverre wij accountants kunnen bijdragen tot het voorkomen en verbeteren van die tekortkomingen.

Eenigermate is mijn onderwerp van pijnlijken aard, daar ik het zou willen hebben over de tekortkomingen op het gebied der administratie, ons speciaal domein. Anderzijds behoort het bestrijden daarvan toch ook nog tot onze taak, al weet ik niet precies tot welk deel van die taak, het publieke of het private.

Onze tekortkomingen zijn vele in velerlei staat geschreven en ik geloof, dat dit ook kan gelden voor de administratie en voor de boekhouding. Ik geloof, dat ik goed doe hierbij een onderscheid te maken tusschen de administratie en de boekhouding en bijgevolg tusschen de tekortkomingen van de administratie en die van de boekhouding.

Onder administratie versta ik dan het geheel van systematische aantekeningen aangaande de verschillende bedrijfshandelingen, de mutaties der voorraden, schulden, vorderingen en andere verplichtingen, alsmede de correspondentie enz. met derden; onder boekhouding de in een bepaalden vorm gegoten

*) Eenigszins verkorte inleiding eener bespreking in de Zuid-Hollandsche club van Accountants.

samenvatting ervan, teneinde het economische gebeuren in een bepaalde periode te leeren kennen en rekenschap af te leggen van het gevoerde beheer.

Als fouten der administratie zou ik in de eerste plaats willen willen noemen slordigheden, zooals:

het vergeten van verwijzingen naar corresponderende rekeningen en stukken;

het niet vermelden van data en jaartallen, van weinig belang gedurende den loop van het jaar, maar verbazend lastig bij nazoeken der administratie van afgelopen jaren;

het doorhalen van debiteuren zonder verdere verwijzing en zonder vermelding van toegestane kortingen;

het klakkeloos overnemen van de kassiersrekeningen uit de rekening-courant van den kassier;

het slordig kashouden, verzuimen van kasopnemingen en regelmatig afboeken van verschillen en het niet letten op den juiste datum bij het boeken van vergeten of geredresseerde posten.

Deze fouten zijn nog niet de ergste. Heeft men een accuraat boekhouder, dan zijn ze verdwenen ook. Het feit echter, dat ze geregeld voorkomen, wijst er in vele gevallen op, dat de bedrijfsleider op dergelijke in het oog loopende fouten niet let en pleit niet voor zijn interesse voor de administratie.

Op de volgende manieren zondigt men tegen de administratie: men boekt dezelfde soort posten niet steeds op dezelfde wijze; men boekt allerlei ongelijkssoortige aantekeningen door elkaar;

men schrijft onnoodig over en boekt posten zoodanig, dat telling onmogelijk wordt;

men bekort de omschrijving der eerste aantekeningen zoodanig, dat later de beteekenis van een bepaalden post niet meer terug te vinden is;

men heeft geen idee van controlemiddelen, waardoor men eventuele fouten zou kunnen lokaliseeren;

men boekt fouten netjes tegen, doch niet steeds op de zelfde manier en niet in de eerste aantekeningen, ten gevolge waarvan men later niet meer kan nagaan, of fouten zijn verbeterd of niet.

Deze tekortkomingen spruiten hieruit voort, dat men zich niet verder afvraagt, waartoe de administratie dient.

Aangaande de inventaris kan ik kort zijn, na de uitgebreide discussie, die over dit onderwerp is gevoerd.

Ik kan niet ontkennen, dat ik wel eens goede inventarissen heb ontmoet. In verreweg de meeste gevallen wordt de goederen-voorraad door het een of andere willekeurige bedrag vertegenwoordigd. Heeft men echter een werkelijk opgemaakte inventaris, dan is het vrijwel zeker, dat men noch kan nagaan, wanneer de goederen gekocht zijn, noch op welke factuur ze voorkomen, terwijl de waardeering geheel in de lucht hangt en bijna nooit rekening is gehouden met de splitsing tusschen de gewone courante modellen en die, welke reeds geruimen tijd in voorraad en vrijwel onverkoopbaar zijn.

Wel is waar worden bedragen afgeschreven op den voorraad wegens veroudering, doch slechts zelden is dit anders dan oppervlakkig aan te toonen. In dat verband vraag ik mij wel af, of degenen, die zich in hun praktijk afzijdig houden, den inventaris wel een dienst bewijzen.

Over de tekortkomingen van het archief-beheer zal ik maar liever zwijgen.

De fouten op boekhoudkundig gebied zijn niet minder talrijk.

Men boekt zoo trouw mogelijk, keurig netjes, maar heeft er geen notie van om eens na te gaan, of zich ook maar af te vragen, of de geboekte posten wel strooken met de werkelijkheid.

Men houdt een gansche reeks van boeken bij, hetgeen een zee van tijd kost en welke boeken voor de helft absoluut overbodig

zijn. Men gebruikt de goederen-rekening, of de rekening afge-
werkte orders als algemeene winstrekening, waardoor elke winst-
specificatie onmogelijk wordt.

Tenslotte hebben wij de sluitposten, die prachtgelegenheid om alle verschillen te doen verdwijnen en die de gelegenheid schep-
pen met een welgemeend al is well that ends well de balans
op te gaan maken, die dan onder alle omstandigheden natuur-
lijk klopt en steeds kloppen zal.

Bovendien komen natuurlijk tevens soortgelijke slordigheden,
als bij de administratie geconstateerd, vo:r.

Tot dusverre heb ik bepaald aanwijsbare fouten in de admi-
nistratie en in de boekhouding gememoreerd, doch indien men
zich rekenschap geeft van het feit, dat èn de administratie èn
de boekhouding hulpmiddelen behooren te zijn en belangrijke
hulpmiddelen kunnen zijn, teneinde den bedrijfsleider een in-
zicht te geven in zijn bedrijf en hem tot steun in zijn leiding
te strekken en men vraagt zich dan af, in hoeverre beide aan
deze eischen voldoen, dan komt men tot ontstellende conclusies.

Ik vraag in gemoede, hoeveel percent van de administraties
geeft antwoord op maar enkele der talrijke vragen, die men
voelt te mogen stellen aan een goede administratie. Vragen
aangaande liquiditeit, omzetten, verdeling van den afzet,
bijzondere winsten of verliezen, juistheid van de vóór-
calculatie, rentabiliteit van de verschillende onderdeelen van het
bedrijf, specificatie van de onkosten. Helaas is er nog steeds
ruimte voor de tweede vraag, welke bedrijfsleider is zich be-
wust vragen te kunnen en mogen stellen aan zijne adminis-
tratie. Op een derde vraag welk zakenman er wat voor een goede
administratie over heeft, kom ik later terug.

Het ontbreekt over het algemeen, zowel bij degenen, die ad-
ministratief werkzaam zijn, als bij de anderen, aan het duidelijk
besef, welke plaats de boekhouding inneemt in het bedrijfs-
leven, welke eischen men haar kan stellen en welke diensten zij
kan bewijzen.

Men is zich er niet van bewust, dat ze, mits goed ingericht,
op allerlei vragen antwoord kan geven, dat zij gelegenheid
geeft tot het afleggen van verantwoording over het gevoerde
beheer, zoowel over dat van hen, aan wien het beheer van
bepaalde waarden is toevertrouwd, als over het beleid van den
bedrijfsleider, zich culmineerend in de jaarrekening, dat zij,
zij het dan ook achteraf, aan den dag brengt of de vóór cal-
culaties juist waren, of dat ze afweken en, zoo dit het geval
was, in welk opzicht, ook of de vóórcalculaties aangaande het
gevoerde beheer juist zijn geweest en in welk opzicht de ver-
wachtingen niet vervuld werden, dat zij ook waardevolle
wenken kan geven ten opzichte van de vraag, waaraan de ge-
maakte fouten te wijten zijn en welke onverwachte factoren
hebben meegewerkt tot het bereikte resultaat.

Deze onderschatting blijkt ten duidelijkste uit de klacht, die
wij dagelijks hooren, dat men wel moet boekhouden voor den
fiscus, doch dat men er zelf natuurlijk niets aan heeft. Het ge-
volg daarvan is, dat men er geen zorg aan besteedt, de gelden
daaraan besteed, beschouwt als improductieve uitgaven, en
deze dus tot het minimum beperkt.

Aan den anderen kant wordt de beteekenis ervan overschat,
overschat door hen, die uit het oog verliezen, dat zij middel is
doch geen doel, die denken, dat de boekhouding hare eischen
kan stellen aan het bedrijf, die uitsluitend te haren gerieve het
bedrijf aan een heel stel verordeningen en bepalingen willen
binden, die de beslissing op welke vragen zij antwoord kan geven
en wanneer, uitsluitend aan haar willen houden. Overschat
door hen, die meenen, dat een ander een boekhouding kan op-
bouwen, indien men zelf de noodige gegevens ervoor niet ver-
schafft, die meenen, dat wanneer men een dubbele boekhouding
heeft, alle leed geleden is en iemand, die boekhouden kent, on-
middellijk in dat geval er alles in kan vinden, wat hij verlangt

te weten, overschat ten slotte door hen, die denken, dat men door boek te houden verliezen voorkomt, of winsten kan behalen en het haar dan kwalijk nemen, dat dit een dwaling blijkt te zijn, op de wijze van hen, die op den barometer schelden, omdat het regent, als hij hoog staat.

Dit misverstand aangaande de beteekenis der boekhouding heeft ten gevolge een zekere wrijving tusschen de in het bedrijf zelf en de in de administratie werkzame personen. De toestand is veelal zoo, dat de eersten het navragen, het controleeren der administratief werkzaam lastig en vervelend vinden en dan den mond vol hebben over administratieve rompslomp en improductieve uitgaven, voortdurend bezwaren opwerpen op grond van gebrek aan tijd, terwijl feitelijk het eenige bezwaar is, dat men genoodzaakt is op tijd en in bepaalden vorm mededeeling te doen van en rekenschap heeft af te leggen over het gevoerde beheer, terwijl de boekhouding zich op haar beurt concentreert op haar terrein, zich geen rekenschap geeft van hetgeen in het bedrijf zelf plaats vindt en aan den anderen kant niet geneigd is zich te schikken naar de eischen, die het bedrijf nu eenmaal stelt, en de opmerkingen van dien kant gaarne met een non possumus, op grond van het feit, dat de anderen geen verstand hebben van de boekhouding, met een zekere hooghartigheid negeert.

Eenzelfde conflict bestaat vaak — en dat is ernstiger — tusschen den leider van het bedrijf en de administratie.

De eerste mist vaak allen kijk op cijfers, weet niet welke gegevens zijn boekhouding hem kan geven en welke niet; heeft nog minder idee, welke ze hem zou kunnen geven, als ze iets anders was ingericht; kan ook niet beoordeelen in hoeverre de hem verstrekte gegevens betrouwbaar zijn voor het hem voor oogen staande doel. Wel behelpt hij zich met globale cijfers, terwijl hij de juiste gegevens aan zijn boekhouding had kunnen ontleenen.

Dit brengt natuurlijk mee geringschatting van de administratie, die immers geheel buiten hem om gaat, een niet voldoende zorg ook bij het verschaffen van de noodige gegevens aan de administratie, een niet geregeld, of niet volledig mededeelen van de getroffen beschikkingen, of de gemaakte afspraken, een ongemotiveerd afwijken van eenmaal vastgestelde regels, ook wel gepaard aan slordigheid in het verantwoordden van voor de zaak gebruikte, of gedeeltelijk gebruikte gelden.

Bij de boekhouding daarentegen beschouwt men de administratie als iets an sich. Men tracht deze zoo goed mogelijk bij te houden en berust er in, dat de leider niet voldoende administratief inzicht heeft, om iets van de boekhouding te begrijpen, iets wat men hem echter dikwijls onmogelijk maakt, door zich bij het nader toelichten van boekingen of cijfers uitsluitend te bedienen van een boekhoud-jargon bestaande uit een aaneenschakeling van mogelijke, of onmogelijke journaalposten. Men verwerkt getrouw de verstrekte gegevens, doch vraagt zich niet af, of deze ook mogelijk, waarschijnlijk, of zelfs klaarblijkelijk onjuist zijn, indien men maar gedekt is. Men is zich niet bewust, dat de administratie geen einddoel beoogt te zijn en er dus geheel op ingericht moet zijn den leider zoo juist mogelijk, en vooral zoo snel mogelijk de haar benodigde gegevens te verstrekken, onderscheidt dus geen hoofdzaken van bijzaken, die de zaak waar het om gaat, alleen kunnen vertroebelen, hetgeen wederom de oorzaak is, dat menig bedrijfsverzicht vertroebeld en onbruikbaar gemaakt wordt door tegenboekingen en menige specificatie der winsten niets zegt. Zelfs bij goed opgezette boekhoudingen kan men vaak constateeren, dat degene, die met het bijhouden ervan belast is, niet in staat is ze te overzien, of op eigen gezag kleinigheden verandert, voldoende echter om het geheele systeem te verbreken, of wel niet in staat is de aanvullingen of veranderingen noodig geworden door de steeds wisselende wijzigingen van de structuur der onderneming op de juiste wijze aan te brengen.

Worden wij accountants bij zulk een conflict betrokken, dan blijkt bij bespreking bijna steeds, dat de oorzaak schuilt in bovengenoemd gebrek aan inzicht in de beteekenis en mogelijkheid der administratie, lukt het bijna steeds tot een bevredigende oplossing te komen en blijken de technici in zeer vele gevallen wel degelijk begrip te hebben van, en appreciatie te koesteren voor administratieve maatregelen, mits er maar rekening gehouden wordt met hunne gegronde bezwaren.

Ik zou thans de volgende vragen willen stellen:

Waarom is deze toestand toe te schrijven?

Heeft men hem te aanvaarden?

Is er wat aan te doen en zoo ja wat?

Wat kunnen de accountants daaraan doen?

Aangaande de oorzaken het volgende.

In de eerste plaats is het de administratie in de laatste jaren te veel voor den wind gegaan. Tal van kleinere zakenmensen, landbouwers, winkeliers enz. hebben eene administratie laten inrichten, niet omdat ze de behoefte er aan gevoelden, maar alleen doordat ze, door den fiscus of de bank gedreven, hun inkomen moesten kennen. Administratieve kennis hadden ze niet en hebben ze niet. Ze verstrekken hunne aantekeningen aan hun boekhouder-accountant, of wel hun gediplomeerd accountant en denken, dat ze er daarmee af zijn, want het boekhouden is een kunst an sich, daar hebben ze geen verstand van; wil men daar iets van weten, dan wende men zich tot hun boekhouder. Indien de boekhouder nu maar van de hem verstrekte gegevens een boekhouding (geen administratie) fabriceert, is het hun wel. Het bedrijfsresultaat kan wel laag zijn, daar schrikken ze niet van, want een inkomen van f 4000 is in hunne oogen gruwelijk hoog, hoewel ze misschien zelf sinds jaren f 6000 verdienen en dan daarbij nog een spaarpotje maken.

Het spreekt vanzelf, dat hun boekhoudingen vooral aan één eigenschap moeten voldoen n.l. goedkoopte. Voor het overige kan de opdrachtgever het werk niet beoordelen, beoordeelt het ook niet, terwijl hij liefst zoo weinig mogelijk last heeft van navragen aangaande de een of andere bijzonderheid. Kashouden is echter lastig en geregeld alles noteeren ook en daar hapert dan ook nog al eens wat aan.

Onder die omstandigheden gaat de boekhouder aan het werk en dan komt pas aan den dag, dat de dubbele boekhouding een der schoonste vindingen van het menselijk vernuft is; het klopt, indien men tenminste geen telfouten maakt, altijd en een ten overvloede ter meerdere controle gemaakte winst-calculatie, natuurlijk uit dezelfde gegevens, klopt ook steeds en een winst-becijfering door vermogensvergelijking klopt ook al. Inventarissen zijn min of meer overbodig, die ontloopen elkaar zooveel niet en eventueel verschil heeft slechts winstverschuiving tot gevolg. Ontbreken eenige maanden dan fantaseert men die er bij. Wat aan de kas ontbreekt, kan op privé worden geoekt. Wijst het kasboek een debetsaldo aan, dan zal men waarschijnlijk gelden uit andere middelen in de zaak gestort hebben, of deze andere middelen bestaan, of louter imaginair zijn, is van secundair belang.

In de tweede plaats gaat het boekhoudonderwijs niet vrij uit. Men beweert vrij algemeen, dat dit in ons land niet alleen een reusachtige vlucht genomen heeft, maar ook op een hoog peil staat.

Ik heb hiertegen ernstige bedenkingen, die ik echter thans niet verder zal behandelen.

De aandacht wordt veel te veel gevestigd op de boekhouding en niet op de administratie. Een groot aantal leeraren en vooral de houders der lagere acte U hebben niet de minste notie van de administratie op zich zelf, doordat het zaken doen, de bedrijfshandelingen niet voor hen leven en bijgevolg ook de boekingen niet. Zij zijn het echter, die op de ambachtsscholen, de avondcursussen van het herhalingsonderwijs den kleinen mid-

denstander, de toekomstige winkeliers, timmerlieden, metselaars, landbouwers de beginselen van het boekhouden bij moeten brengen.

Deze hebben behoefte aan administratieve kennis, men leert hun de administratieve gegevens boekhoudkundig verwerken. Geen wonder, dat ze dit erg mooi en moeilijk vinden en er verder niet naar omkijken, daar ze het geleerde niet weten toe te passen in hun bedrijf.

Vaak worden dergelijke leeraren groepen de administratie in te richten voor hunne oud-leerlingen, in welk geval zij zich bepalen tot het verwerken der voorhanden zijnde aantekeningen voetstoots tot eene boekhouding, natuurlijk naar de dubbele methode.

Eene boekhouding, die uiteraard prachtig sluit, maar geen enkelen waarborg voor hare materiele juistheid geeft, daar de administratieve gegevens in de meeste gevallen geheel kritiekloos worden verwerkt. Vanzelfsprekend worden alle vragen, waarop een goed ingerichte administratie antwoord kan geven, verwaarloosd voor de eene vraag hoeveel de winst bedraagt, in de eerste plaats, omdat de boekhouder van de andere vragen gewoonlijk niet al te veel notie heeft, daar hem het gebeuren in den handel en de plaats, die de zaak in kwestie daarin vervult, niet duidelijk voor den geest staan. Een andere reden daarvoor is, dat in vele gevallen, de drang naar een boekhouding niet uitgaat van den bedrijfsleider, maar van belangstellende derden, hetzij den fiscus, hetzij de Bank, die gaarne zouden willen weten hoeveel er verdiend wordt.

Trouwens eenige andere conclusie kan men onmogelijk uit de administratie trekken, want men kan vrijwel zeggen, dat die uniform is. In de kleinste negorijen toch kan men tegenwoordig kantoorboeken te kust en te keur krijgen in alle breedtes van 50 c.M. tot \pm 1.50 M. toe met een ongelimiteerd aantal kolommen.

Op het oog is zulk een tabellarisch kasboek verbazend gemakkelijk voor de middenstanders, winkeliers, aannemers, landbouwers enz. onverschillig het aantal hunner afnemers, of ze in een of in de meeste verschillende artikelen handelen, of bijna alle transacties over de kas loopen, of vele geen aanleiding geven tot kasposten. Het is immers een *boekhouding*, die geen moeilijkheden geeft om verder te verwerken tot een balans en winst- en verliesrekening. Toch zijn hier bezwaren aan verbonden en groote ook.

In de eerste plaats is het wel is waar een gemakkelijke manier van boekhouding, maar niet van administreeen. In de administratie moeten toch *alle* bedrijfshandelingen zoo eenvoudig mogelijk aangeteekend worden en dan is het niet gemakkelijk die transacties van dikwijls zeer verschillende aard in een kasboek te verwerken in een oneindig groot aantal kolommen met een minimum ruimte voor omschrijving. Het ongelukkige van het geval is daarbij, dat als men zich vergist, men het gewoonlijk nog niet eens bemerkt, daar alles toch klopt en blijft kloppen.

Dit klemt te meer, indien degeen, die zulk een administratie of liever boekhouding voert, slechts een elementair begrip heeft van de methode, of, en van de zaak, waarop ze betrekking heeft.

Verder wordt de eerste aantekening dusdanig bekort, dat de boekhouding omtrent den aard en de bijzonderheden der verschillende posten geen uitsluitel geeft, zoodat veelal alle controle op de materiele juistheid daarvan ontbreekt.

Tenslotte, en dit is niet het geringste bezwaar, kan zulk een uniforme methode niet voldoen aan de speciale, zij het eenvoudige eischen, die een bepaald bedrijf toch altijd aan zijn administratie stelt.

Het gevolg is, dat de bedrijfsleider al spoedig inziet, of liever aanvoelt, dat de administratie hem niet veel wijzer maakt en

intuïtief voelt, dat ze niet past in het kader van zijn zaak, al heeft hij ook geen idee van den aard harer tekortkomingen. Hierdoor wordt begrijpelijkerwijs zijn zorg ervoor niet grooter.

In verschillende gevallen draagt de opzet van de administratie duidelijk het kenmerk, dat men dit euvel heeft trachten te vermijden, doch het resultaat is dan vaak nog slechter, daar het rekeningsysteem dan noodwendig ingewikkeld, meestal te gecompliceerd wordt. Daar echter de offervaardigheid voor zulk een boekhouding niet in gelijke verhouding staat met de moeite, die men zich voor het inrichten gegeven heeft, is het gevolg, dat het werk gedaan moet worden door krachten, die ternauwernood een eenvoudige administratie overzien kunnen en dus bij een meer ingewikkelde al heel spoedig in de war raken, waardoor in een minimum van tijd de administratie zoo vast loopt als een muur.

Hierboven heb ik de m.i. voornaamste oorzaken gememoreerd van het gesignaleerde euvel en zou thans met klem een ontkenkend antwoord willen geven op de tweede door mij gestelde vraag of men dezen toestand te aanvaarden heeft.

Dat dit ontkenkend moet luiden voor de grootere zaken zal mij wel haast niet betwist worden. Het zich uitbreiden van het bedrijf brengt onvermijdelijk mede delegatie van beheer, en dit laatste op haar beurt verantwoordelijkheid en controle. Het grootbedrijf brengt ook mede overzicht-staten van de resultaten en allerlei andere bijzonderheden, zonder welke de bedrijfsleider, niet in staat is zijn bedrijf, door den grooten omvang, die het langzamerhand gekregen heeft, te overzien. Het is dus duidelijk, dat het grootbedrijf op zijn administratie beneden een bepaalde grens niet kan bezuinigen zonder schade te leiden en evenzeer duidelijk, dat conflicten als bovenbedoeld, waardoor het, óf de leiding niet duidelijk is, wat de haar verstrekte cijfers precies voorstellen en in hoeverre ze door bijomstandigheden beïnvloed kunnen worden, óf de boekhouding niet inziet het doel, waartoe de gegevens worden verstrekt en de wijze, waarop de benodigde gegevens zoo snel en accuraat mogelijk verstrekt kunnen worden, noodzakelijk een storenden invloed moeten hebben.

Aangaande het klein bedrijf zou men mij kunnen tegenwerpen, dat dit niet zoo veel administratie noodig heeft, daar de bedrijfsleider hier in staat is zijn zaken te overzien ook zonder allerlei overzichten. Toch geloof ik, dat het van groot belang is, dat ook het klein bedrijf meer aandacht schenkt aan de administratie en dat daarbij nog niet eens het kennen van het jaarresultaat, van hoeveel belang ook, het voornaamste punt is.

In de eerste plaats is het beroemde overzicht, dat de kleine handelaar over zijn zaken heeft, volstrekt geen wet van Meden en Perzen. Er bestaan ook winkeliers voor wie hunne zaken wel degelijk verrassingen verborgen houden, ook anderen die, doordat ze voortdurend de meest verschillende werkzaamheden moeten verrichten, geen tijd hebben een rustig overzicht over hunne zaken te verkrijgen.

Menige zakenman is gefailleerd, doordat hij op geen stukken na wist hoe groot zijn winst en hoe groot zijn privé disposities waren, doordat hij niet wist hoeveel er wel wegging aan onkosten, niet nauwkeurig kende het resultaat zijner verschillende winstbronnen en daardoor allicht die met den grootsten omzet en de kleinste winstmarge aanhield en de werkelijke winstbron verwaarloosde, om nog niet te spreken van het groote gevaar, dat hij steeds loopt zich vast te koopen.

Zeker, ik weet het, een *goed* koopman voelt dergelijke dingen intuïtief aan, voelt ook hoever hij kan gaan met zijne liquiditeit, doch er zijn ook minder goede kooplieden, die zich durven te bekennen, dat zij wel eens bang zijn zich te vergissen.

Het wil mij nog steeds voorkomen en in mijn practijk heb ik het herhaaldelijk gezien, dat, indien een koopman er toe

overgaat boek te houden en zijne administratie past voor zijn bedrijf en bij de aanwezige hulpmiddelen, hij er langzamerhand interesse voor gaat gevoelen en er meer voor over heeft en er ook voordeel van heeft.

De volgende vraag wat er aan te doen is, is heel wat moeilijker te beantwoorden.

Het euvel bestaat, zooals ik hierboven heb trachten aan te toonen, voor een groote gedeelte in onvoldoende kennis van boekhouden, misschien juist in onvoldoende administratief inzicht, in de eerste plaats bij de leiders der bedrijven en in de tweede plaats bij hen, die de administratie moeten voeren, gepaard aan onvoldoende inzicht in het economisch gebeuren in den handel.

Deze beide gaan gepaard met en zijn gedeeltelijk toe te schrijven aan onvolkomenheden bij de studie.

Te veel wordt thans volstaan met het bijbrengen van louter een theoretisch inzicht in het boekhouden en wel voornamelijk van het dubbel boekhouden, terwijl het begrip van de administratie geheel op den achtergrond komt.

Daarnaast zal de praktijk den weg moeten banen voor het onderricht in de beginselen van de administratie en het boekhouden voor de a.s. bedrijfsleiders. Hiervoor zouden door de Middenstandsvereeningen cursussen georganiseerd kunnen worden, waar deze categorie in elk geval een inzicht krijgt in de technische mogelijkheden op administratief gebied, waardoor ze dichter gebracht worden bij de administratie. Wat de boer niet kent, dat eet hij niet, zegt het spreekwoord en dat geldt hier ook naar mijne overtuiging.

Ook hier echter zal het onderwijs af moeten wijken van het tot nu toe gevolgde systeem. Thans werd in dergelijke gevallen veelal *Kreukniet I* of *Hagers I* bestudeerd, die in elk geval tot voor kort, niets gaven dan de dagelijkse methode, die wel is waar kan dienen ter verkrijging van een inzicht in het rekeningstelsel, maar geen aansluiting geeft aan het boekhouden in de praktijk, nog minder aan de administratie.

Thans kom ik tot de taak, die de accountants in dezen te vervullen hebben. Ik kan hier niet een soort afgeronde taak schetsen, die de accountants volbrengen kunnen, of te volbrengen hebben.

Ik zal dit te minder doen, daar het niet op den weg van den accountant ligt zijne diensten aan te bieden en het dus van zelf spreekt, dat zijn rol in dezen grootendeels passief is en noodwendig niet anders dan passief kan wezen. Ik zal mij dus bepalen tot eenige losse opmerkingen.

In de eerste plaats zou het gewenscht zijn, indien zij hun invloed konden doen gelden waar dat mogelijk was, om te wijzen op de bestaande misstanden op administratief terrein, de oorzaken daarvan en de middelen ter verbetering. Een voortdurende belangstelling in het handelsonderwijs, zoowel het hooger, middelbaar, als lager ligt zeker op onzen weg.

Bij de hierboven geschetste misverstanden tusschen de technischen en de administratieve dienst is onzen invloed niet te onderschatten, daar wij in dergelijke gevallen allicht in het conflict betrokken worden en dus bij kunnen dragen tot de oplossing van het geschil, door de beteekenis van de boekhouding te doen uitkomen en tevens te wijzen op haar plaats in het bedrijf.

Daarnaast kan de accountant een belangrijken invloed ten goede hebben op de administratie door incidenteel de aandacht te vestigen op misstanden in de administratie.

Het is waar, dat men daarbij het gevaar loopt, dat het den indruk wekt, dat men gaarne een opdracht tot omwerking der administratie zou hebben, terwijl daarbij komt, dat men in vele gevallen op weinig dankbaarheid behoeft te rekenen. Echter staat ook vast, dat men den accountant dergelijke fouten zeer zeker zal kwalijk nemen, indien de aandacht van den cliënt

er op valt, ongeacht het feit, dat men er nimmer aan dacht hem een opdracht dienaangaande te verstrekken.

Hetzelfde geldt tot op zekere hoogte voor de hierboven bepleite meerdere administratieve ontwikkeling van patroon en bedienden. Ook dit behoort niet direct tot de taak van den accountant en toch zal het aanbeveling verdienen hun een inzicht te geven van het hoe en het waarom der administratieve maatregelen. In de meeste gevallen zal, wanneer men zich niet enkel bepaalt tot het geven van instructies hoe de voorgeschreven administratieve maatregelen moeten worden uitgevoerd, de juiste opvolging der instructie er bij winnen niet alleen, doch ook de waardeering van den verrichten arbeid. Indien de voorgestelde reorganisatie geheel machinaal moet worden uitgevoerd, zonder dat het personeel begrip heeft van de bedoeling der verschillende veranderingen, terwijl ook de cliënt zelf de strekking van de voorgestelde maatregelen niet minstens in groote trekken begrijpt, dan kan het niet uitblijven, of er gaat wat haperen aan de uitvoering en men loopt gevaar, dat vóórdat de reorganisatie goed en wel in werking is getreden, ze reeds als mislukt moet worden beschouwd. Wil men een recent en sprekend voorbeeld, dan behoeft ik slechts te verwijzen naar de debaete bij den Post-, Cheque- en Girodienst.

Een tweede vraag, die onze aandacht overwaard is, is deze, hoe kan de koopman, die geen tijd heeft om zelf boek te houden, zoo goed en vooral ook zoo goedkoop mogelijk, aan een voor zijn bedrijf noodige administratie geholpen worden. Men heeft het gezocht in de richting van vereenvoudiging van de boekhouding. Zonder succes, daar het niet is de arbeid verbonden aan het verwerken der gegevens, die het groote bezwaar is; daarvoor zijn immers wel menschen te krijgen. Aan de boekhoudingen ligt het niet. In onze praetijk ontmoet men ze dagelijks; prachtboekhoudingen op het oog. Balans, Verlies en winstrekening, winstspecificaties alles tip top in orde, indien men maar niet aan de cijfers komt, waarop het gansche gebouw rust. Neen, de moeilijkheid zit in het geregeld bijhouden van de eerste aantekeningen en vooral, indien die gegevens verstrekt moeten worden door den bedrijfsleider zelf. Het opgeven van wat hij op de markt gedaan heeft, het verantwoord van de bedragen, die hij daar ontvangen heeft, de leverancier, die komt op het moment, dat hij geen privé geld in zijn zak heeft, waarna het uit de zaakkas genomen wordt. Deze slordigheden moeten den koopman, die wel toegeeft, dat ze verkeerd zijn, afgeleerd worden. Hij moet leeren de facturen te bewaren en dit systematisch te doen, leeren den datum van betaling te zetten in plaats van het bedrag door te halen, leeren kas te houden of een caissière aan te stellen, die het voor hem doet. Trouwens zoo is geen koopman, dat hij niet weet, dat eenige administratie noodig is. Hij kan niet buiten eene debiteuren-administratie en hij doet het ook niet. Hij maakt vóórcalculaties, de grond is er al, al ontbreekt er dikwijls veel aan.

Teneinde een bevredigende verwerking der gegevens te verkrijgen, zal dit moeten geschieden, door iemand, die voldoende kijk op de administratieve mogelijkheden in het bepaalde bedrijf heeft om een controleerenden invloed te hebben, zoodat de gegevens niet klakkeloos worden geaccepteerd. Het is ons allen bekend, dat, indien men zoo te werk gaat, meer aandacht wordt besteed aan de verzameling der gegevens. Indien de verwerking automatisch geschiedt, kan men er slechts weinig heil van verwachten. Ook kan dit niet met te groote tusschenruimten geschieden, daar men dan onvermijdelijk te eeniger tijd zal moeten constateeren, dat de boel absoluut in het honderd is geloopen.

Een ander bezwaar is, dat in vele gevallen de administratie niet van dien omvang is, dat een persoon er een volle dagtaak in vindt.

Tot nu toe nam men zijn toevlucht tot het gebruik maken van

de diensten van avondboekhouders. In vele gevallen zijn deze laatsten echter verdrongen door de adviesbureaux van de Middenstandsbonden. Hieraan zijn dikwijls personen verbonden, die met groote toewijding hunne vaak, neen meestal, on-dankbare taak vervullen. In vele gevallen worden er echter bedrijfshuishoudkundigen en adviseurs op den middenstand losgelaten, waarmede men deze laatste geen geluk kan wenschen. Het ware te wenschen, dat de Bestuurders van dergelijke Middenstandsbonden meer dan tot dusver van het feit doordrongen waren, dat alleen zulk een boekhouding van belang is voor de zaken hunner leden, die zich ook aan hun bedrijf aanpast. De adviseur zal dus meer dan tot dusver het geval was, de bedrijven bedrijfshuishoudkundig te onderscheiden hebben en daarna in staat moeten zijn eene administratie, die zich aan de eigenaardigheden ervan aanpast, op te zetten.

Ik meen, dat hier een taak is weggelegd voor den accountant, want hij alleen beschikt over de noodige kennis om dit werk, wil het werkelijk voldoen, met succes te verrichten. Het groote bezwaar is echter gelegen in de kosten, die, werkelijk dikwijls zoo hoog zijn, dat ze een wezenlijk bezwaar voor de zaken van niet te grooten omvang vormen.

Dit bezwaar is daarom klemmend, omdat het bijhouden en tevens controleeren van de administratie van middenstandsbedrijven zich uiteraard niet kan bepalen tot een papieren controle en automatisch boeken of cheeken van de verstrekte gegevens. Immers, anders dan bij de grootere bedrijven, mag men hier, neen moet men feitelijk veronderstellen, dat de gegevens, die ons verstrekt worden niet volledig zijn, dat het kasboek in werkelijkheid niet klopte, dat kortingen op debiteuren zijn gegeven, die niet zijn aangegeekend, dat gelden van de zaak door den patroon niet zijn afgedragen en privé uitgaven uit de kas genomen zijn zonder ze te noteeren.

Men zal dus controle moeten trachten te verkrijgen op de materiele juistheid van de gegevens en dat zal niet door de goedkoope werkkrachten kunnen plaats vinden, doch daar zullen beter onderlegde krachten aan moeten meewerken. Dit zal dus het onderzoek in dergelijke zaken duur maken.

Toch is het van groot belang speciaal om bovengenoemde redenen voor den betrokken middenstand, dat dit werk geschiedt niet alleen, maar dat het goed geschiedt.

Ik geloof, dat het aangewezen middel is de in ons beroep nog veel te weinig toegepaste specialisatie. *Volmer* zegt zeer terecht, dat geen controle mogelijk is, zonder de standaardkosten te kennen. Het is nu eenmaal niet mogelijk deze te kennen van allerlei soort zaken, maar wel van enkele takken van bedrijf. Te dien opzichte leert de ervaring, dat veel te bereiken is! Zelfs in bijzonder moeilijke te beoordeelen bedrijven is gebleken, dat, indien men over genoeg gegevens beschikt en daarbij een open oog heeft voor de zich in elke branche voordoende variaties, het zeer wel mogelijk is tot bepaalde normen te komen. Het zou dwaasheid zijn te verwachten, dat men een bedrijf zou kunnen beoordeelen uitsluitend volgens normen, maar men kan zeer zeker bereiken, dat men het bedrijf zoodanig beoordeelen kan, dat men weet, wat normaal en wat abnormaal is, dat men de speciale eischen van een bepaald bedrijf kan constateeren en men dus in staat is zulke maatregelen te nemen, dat de administratie daaraan tegemoet komt.

Door in die richting te werken, verkrijgt men tevens contact met den bedrijfsleider, die bemerkt, dat zijne administratie hem eigenaardigheden van zijn bedrijf aan het licht brengt, die hem misschien reeds bekend waren, doch waardoor hij voelt, dat hij in de boekhouding steun voor zijn zaken kan verkrijgen, die ook bemerkt, dat er lacunes in zijn zaak aan den dag komen, die hij misschien wel vermoedde, maar tot nu toe niet duidelijk onderkende. Hierdoor zal hij pas bemerken, dat een goede ad-

ministratie hem onmisbaar is.

Een tweede gevolg is, dat de arbeid van het accountantskantoor eenvoudiger wordt, daar in een bepaalde branche zich bepaalde moeilijkheden voordoen, en men dus spoediger aan jongere, speciaal in één bedrijfstak werkzame krachten het werk kan overlaten, waardoor voor de controles in zaken van die branche de kosten geringer zullen worden en men dus voor hetzelfde geld een oneindig veel betere controle verkrijgt dan vroeger het geval was.

Het is logisch, dat ook in deze de houding van de accountants grootendeels passief zal moeten zijn. Het initiatief moet uitgaan van de patroonsbonden onder de middenstanders. Aan de accountants echter is het, om, worden zij in dergelijke gevallen geraadpleegd, de beteekenis van de specialisatie en de daarvoor benodigde organisatie in verband met den aard en de eischen van de verrichten controle scherp te onderscheiden en te hebben overzien.

J. H. HAGEMAN

T.O.P.A.

Bij velen, met wie wij in de laatste weken over de tentoonstelling op het gebied der Openbare en Particuliere Bedrijfsadministratie hebben gesproken, heerscht nog altijd een verkeerde meening omtrent het belang, dat aan het slagen van deze tentoonstelling voor de Nederlandsche belanghebbenden verbonden is, en dit ondanks de meer dan duidelijke uiteenzettingen, die van het Bestuur der tentoonstelling in de laatste maanden zijn verschenen.

Wij willen in enkele woorden nog eens samenvatten, wat de bedoeling is van hen, die het plan opgevat hebben om deze tentoonstelling te organiseren: Men wenscht een beeld te geven van den vooruitgang in de laatste 10 à 15 jaar van de wijze, waarop de verschillende administratiën zijn ingericht, om daaruit leering voor de toekomst te kunnen trekken; dat is de kern waarom het gaat. Nu zal men voor de Gemeentelijke administratiën dien vooruitgang kunnen constateeren door hetgeen op deze tentoonstelling gegeven zal worden te vergelijken met hetgeen op de tentoonstelling op Gemeentelijk Financieel gebied in 1916 werd geboden. Of het komt, omdat de administratieve hoofden van de verschillende Rijks- en Gemeentebedrijven aan deze laatstgenoemde tentoonstelling een aanknopingspunt hebben, dan wel omdat de vrees bij hen niet bestaat, dat concurrenten van vermeende geheimen kennis nemen, weten wij niet, maar een feit is het, dat van deze zijde alle mogelijke medewerking werd verkregen. De verschillende gemeentebedrijven o.a. van Amsterdam, Rotterdam en den Haag zullen komen met inzendingen, terwijl ook van het Rijk inzendingen verwacht worden van: Posterijen en Telegrafie, Rijkspostspaarbank, Verzekeringsraad, Staatsmijnen, Nederlandsche Spoorwegen, Rijksnijverheidsdienst te Deventer.

Met de particuliere bedrijven is het anders gesteld. Daar ontbreekt ten eerste de directe vergelijkingsmogelijkheid met hoe het een jaar of 10 geleden was, en dan is men hier en daar nog erg geheimzinnig. Dat men werkelijke zaakgeheimen niet aan de groote klok wenscht te hangen, ligt wel voor de hand en dat kan het tentoonstellingsbestuur ook geenszins verlangen. Aan den anderen kant kan het geven van schema's, die den loop van de stukken in de administratie weergeven, of van schema's, die de organisatie van het bedrijf voorstellen, o.i. vrijwel nooit werkelijk gevaar opleveren.